

Дополнительно отмечены редкие знаки самородного серебра и других соединений серебра, таких как сульфиды, теллуриды и хлориды. Угlistое вещество в составе руд не обнаружено. Эти данные позволяют получить полное представление о минералогическом составе и особенностях двух типов руд.

Распределение серебра по результатам исследования минерального состава проб окисленных руд месторождений Нукракон

представлено следующими соотношениями Самостоятельные зерна и в открытых сростках в диапазоне 85-90%, связанное с окислами и гидроокислами железа находятся в пределах 5-10% и в породообразующих минералах 5-10%.

Характер сереборудной минерализации по основным рудным минералам окисленных руд представлен на рис 2.

Рис. 2 - Сереборудная минерализация: а) теннантит в закрытом сростке в пирите; б) самородное серебро (кремово-белый) и акантит (серый) в сростке с зерном пирита; в) теннантит и халькопирит преимущественно в закрытом срастании в пирите; г) среднее (35x51 мкм) зерно самородного серебра; д) самородное серебро (45x47 мкм) в

На месторождении Нукракон демонстрируются распределение самородного серебра в сростках с кварцем и гидроокислами железа. Это указывает на тесную ассоциацию данных минералов с кварцевой матрицей и процессы вторичного обогащения руд.

При изучении вещественного состава и минералогических исследований выявлено, что в окисленных рудах месторождений Нукракон основными полезными рудными компонентами являются серебро и золото, основными минералами серебра самородное серебро, сульфосоли (тетраэдрит и теннантит), акантит, полибазит, пираргирит, миаргирит, штрмейерит, кераргирит и др., при этом значительно большая часть зёрен самородного серебра и других минералов серебра находится в виде самостоятельных зёрен и в открытых сростках с другими минералами.

При проведении технологических исследований изучались:

- формы нахождения серебра и золота в руде и характер их ассоциации;

- сорбционное цианирование исходных руд в различных режимах (рис. 3);

- флотационное обогащение исходных руд (рис. 4);

- сорбционное цианирование хвостов флотации (рис. 5);

- сорбционное цианирование флотоконцентрата;

- цианирование и противоточное-декантационная отмывка пульпы (рис. 6).

Кроме того, изучалась измельчаемость проб, обогатимость гравитационными методами, влияние крупности измельчения на извлечение при выщелачивании, кинетика цианирования и сорбции, изотерма сорбции, сгущаемость продуктов обогащения, цементация благородных металлов из растворов.

Месторождение Нукракон характеризуется разнообразием форм нахождения серебра, которые отличаются по характеру связей с рудными компонентами. В ходе исследований были проанализированы три технологические пробы месторождения.

Рис. 3 - Сорбционное цианирование исходной руды

Рис. 4 - Флотационное обогащение исходной окисленной руды месторождения Нукракон

Рис. 5 - Сорбционное цианирование хвостов флотации

Рис. 6 - Результаты противоточно-декантационной отмывки процианированной пульпы

По результатам анализа выявлено, что основная часть серебра (90,6%-91,9) находится в свободном состоянии или в виде сростков, что позволяет эффективно использовать цианирование для его извлечения. Обнаружено незначительное количество (от 0,0 до 3,8%) серебра, покрытого плёнками и ассоциированного с антимонитом и кремнезёмом. Небольшая доля (0,6-4,94%) серебра связана с оксидами и гидроксидами железа, требуя предварительной обработки соляной кислотой перед цианированием, а до 3,50% ассоциировано с сульфидами. Тонковкрапленное серебро в порообразующих минералах находится в диапазоне от 0,59 до 4,5%. Эти данные демонстрируют разнообразие минеральных форм серебра и их особенности, что важно для выбора оптимальных технологий переработки руд месторождения Нукракон.

В ходе проведённых исследований сорбционного цианирования флотоконцентрата были изучены две пробы окисленных руд с месторождения Нукракон. В первой пробе содержание серебра в исходной пробе составляло порядка 150 г/т, после проведения цианирования содержание серебра в хвостах существенно снизилось до 3,4 г/т при этом извлечение серебра оказалось весьма высоким и достигло значения 97,7%. Процесс осуществлялся при следующих технологических параметрах: загрузка угля составила 10%, концентрация цианида натрия (NaCN) была установлена на уровне 2000 мг/л, а продолжительность сорбции составила 48 часов.

Во второй пробе, содержание серебра в исходной пробе составляло 168,7 г/т, после проведения цианирования содержание серебра в хвостах уменьшилось до 2,6 г/т, эффективность извлечения металла в этом случае оказалась несколько выше и составила 98,5%. Условия проведения процесса были аналогичны первой пробе.

Представленные данные демонстрируют высокую эффективность процесса сорбционного цианирования для обеих проб, а также позволяют отметить незначительные различия в показателях извлечения.

На пробах окисленных руд Нукракон проведены тестовые опыты по гравитационному обогащению с применением концентраторов Knelson и Falcon. Измельчение осуществлялось до крупности 80% класса – 0,074 мм. В результате экспериментов было установлено, что выход концентрата при этом составляет примерно 0,91%, а извлечение ценных минералов достигает лишь около 4,5%.

Полученные данные свидетельствуют о том, что применение гравитационных методов для обогащения серебросодержащих руд оказалось неэффективным. Низкая степень извлечения и незначительный выход концентрата делают нецелесообразным использование этих технологий в промышленных масштабах.

Следует отметить, что для эффективной переработки окисленных серебро-золотосодержащих руд месторождений Нукракон необходимо учитывать ряд ключевых факторов. Анализ результатов лабораторных исследований показывает, что от 91 до 98% серебра в руде находится в цианируемых формах, что делает возможным применение прямого цианирования. Однако использование гравитационных методов обогащения показало низкую эффективность, поэтому их применение в схеме нецелесообразно.

Извлечение серебра методом интенсивной гравитации составляет всего 3,5-4,5%, что подтверждает необходимость использования более эффективных технологий. В то время как флотационное обогащение демонстрирует более высокие результаты с извлечением серебра в концентрат до 72%, однако даже этот метод не позволяет получить отвальные хвосты по содержанию серебра, что требует последующего цианирования.

При этом цианирование требует соблюдения особых условий: продолжительность процесса должна составлять не менее 24 часов при концентрации цианистого натрия 1000 мг/л. Важно также измельчать руду до крупности 80-85% класса минус 0,074 мм для достижения оптимальных результатов.

При выборе метода извлечения серебра следует учитывать экономические аспекты. Несмотря на высокую эффективность сорбционного выщелачивания (извлечение 95,4%), этот метод требует значительных капитальных вложений и повышенных эксплуатационных затрат из-за расхода активированного угля и электроэнергии. В условиях высокого соотношения серебра к золоту (72:1 и выше) более экономически целесообразным представляется использование противоточной декантации в сочетании с процессом цементации цинковой пылью (Меррилл-Кроу). Этот метод обеспечивает извлечение серебра в раствор до 96,4% и позволяет снизить капитальные и эксплуатационные затраты по сравнению с сорбционной технологией.

Заклучение

Месторождение Нукракон представляет собой значимый объект горнодобывающей промышленности благодаря богатым запасам золотосеребряных руд. Его сложная тектоническая структура и разнообразие геологических отложений создают уникальные условия для локализации рудных залежей.

Исследования показали, что основными рудными компонентами являются серебро и золото, представленные различными минералами серебра, такими как самородное

серебро, сульфосоли (тетраэдрит, теннантит), акантит, полибазит и другие. Преобладающими минералами в окисленных рудах являются кварц и алюмосиликаты.

Проведенные исследования методов переработки руд продемонстрировали высокую эффективность сорбционного цианирования, обеспечивающего извлечение серебра до 97,7–98,5%. Также было установлено, что флотационное обогащение позволяет достичь извлечения серебра до 72%, однако требует последующего цианирования.

Гравитационные методы обогащения показали низкую эффективность, что делает их нецелесообразными для промышленного применения. Это подтверждает необходимость использования более современных технологий переработки руд.

Для оптимальной переработки руд месторождения Нукракон рекомендуется применять метод противоточной декантации в сочетании с цементацией цинковой пылью. Этот метод обеспечивает высокую степень извлечения серебра (до 96,4%) при меньших капитальных и эксплуатационных затратах по сравнению с сорбционным цианированием.

Полученные результаты позволяют считать месторождение Нукракон перспективным для промышленной эксплуатации с использованием современных технологий переработки руд. Дальнейшие исследования и оптимизация технологических процессов могут способствовать повышению эффективности переработки благородных металлов и снижению затрат на производство.

OQISLANGAN KUMUSHLI RUDALARNI QAYTA ISHLAB CHIQRISHNING TEXNOLOGIK JIHATLARI

Sanaqulov Q. S., Ismailov D. K.

"Navoiy kon-metallurgiya kombinati" aksiyadorlik jamiyati, Navoiy, O'zbekiston.

"O'zbek loyiha-qidiruv va rangli metallurgiya ilmiy-tadqiqot instituti

"O'ZGEORANGMETLITI" mas'uliyati cheklangan jamiyati,

Toshkent, O'zbekiston.

ANNOTATSIYA	Maqolada O'zbekistondagi eng yirik oltin-kumush minerallashtirish obyektlaridan biri bo'lgan Markaziy Qizilqumdagi Nukracon konini kompleks tadqiq etish taqdim etilgan.
Kelib tushgan:	Ruda konlarining xususiyatlariga, ularning morfologiyasiga va qimmatli tarkibiy qismlarning taqsimlanishiga alohida e'tibor beriladi. Rudalarni qayta ishlashning turli usullari bo'yicha batafsil texnologik tadqiqotlar natijalari keltirilgan: sorbsion siyanidlash, flotatsiyani boyitish, flotatsiya qoldiqlarini qayta ishlash va oqim-dekantatsiya yuvish. Tahlil qimmatbaho metallarni qazib olishning asosiy usuli sifatida siyanlanishning yuqori samaradorligini ko'rsatdi, shu bilan birga jarayonning texnologik parametrlarining maqbul kombinatsiyasi o'rnatildi. Rudalarda kumush va oltinni topish shakllari, shu jumladan mahalliy holat, sulfid va oksid birikmalari o'rganildi. Eng istiqbolli boyitish texnologiyalari aniqlandi, bu esa minimal xarajatlar bilan qimmatli tarkibiy qismlarni maksimal darajada ajratib olishga imkon beradi. Topilmalar konni sanoat yo'li bilan ajratib olish uchun rudalarni qayta ishlashning kombinatsiyalangan texnologiyasini tavsiya etish imkonini beradi, bu oqimlarga qarshi dekantatsiya va rux changlari bilan sementlashdan foydalanadi, bu esa
13.07.2025	
Ko'rib chiqilgan:	
18.07.2025	
Qabul qilingan:	
02.08.2025	
Chop etilgan:	
10.10.2025	

nisbatan past kapital va foydalanish xarajatlarida metallarni yuqori darajada ajratib olishni ta'minlaydi.

KALIT SO‘ZLAR Nukrakon koni, oltin-kumush rudalari, geologik tuzilishi, mineral tarkibi, oksidlangan rudalar, sulfidli rudalar, siyanlash, sorbsion siyanlash, flotatsion boyitish, tortishish usullari, qarshi oqim dekantatsiyasi, rux changini sementlash, metallarni ajratib olish, texnologik parametrlar, rudalarni boyitish.

TECHNOLOGICAL ASPECTS OF PROCESSING OXIDIZED SILVER-CONTAINING ORES

Sanakulov K.S., Ismailov D.K.

*Joint-Stock Company "Navoi Mining and Metallurgical Combine", Navoi, Uzbekistan
Limited Liability Company "Uzbek Design, Survey and Research Institute of Geotechnology and Non-ferrous Metallurgy "O'ZEORANGMETLITI"
Tashkent, Uzbekistan*

ABSTRACT The article presents a comprehensive study of the Nukrakon deposit in the Central Kyzylkum, which is one of the largest gold-silver mineralization sites in Uzbekistan. Special attention is paid to the characteristics of ore deposits, their morphology, and the distribution of valuable components. The article also presents the results of detailed technological studies of various ore processing methods, including sorption cyanidation, flotation enrichment, tailings processing, and counterflow decantation. The analysis showed the high efficiency of cyanidation as the main method of extraction of noble metals, and the optimal combination of technological parameters of the process was established. The forms of silver and gold in ores, including native state, sulfide and oxide compounds, were studied. The most promising enrichment technologies were identified, allowing to achieve maximum extraction of valuable components at minimal costs. The data obtained allow us to recommend a combined ore processing technology for the industrial development of the deposit, using counterflow decantation and zinc dust cementation, which ensures a high degree of metal recovery at relatively low capital and operating costs.

Received: 13.07.2025

Revised: 18.07.2025

Accepted: 02.08.2025

Published: 10.10.2025

KEYWORDS Nukrakon deposit, gold-silver ores, geological structure, mineral composition, oxidized ores, sulfide ores, cyanidation, sorption cyanidation, flotation enrichment, gravity methods, counterflow decantation, zinc dust cementation, metal extraction, technological parameters, ore enrichment.

Библиографический список

1. Голованов И.М. и др. Рудные месторождения Узбекистана. – Ташкент: Институт минеральных ресурсов, 2002. – 660 с.
2. Лодейщиков В.В., Игнатъева К.Д. Рациональное использование серебросодержащих руд. – М.: Недра, 1973. – 224 с.
3. Костикова О. С. Оптимизация процессов обогащения серебро-полиметаллических руд для снижения вредного влияния шламов // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ), 2015. — № 5 (14). — С. 14–18.
4. Евдокимов А. В., Дементьева Н. А., Коблов А. Ю. Переработка золото-серебросодержащей полиметаллической руды // Известия Тульского государственного университета. Науки о Земле, 2020. — Вып. 1. — С. 228–234. — ISSN 2218-5194.
5. Эзозхонов А.Н. и др. Исследование технологии переработки серебросодержащих руд с кучным выщелачиванием // Universum: технические науки: электрон. научн. Журн, 2023. – № 10(115). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/16172>.
6. Эрناзаров М., Самадов А.У., Холикулов Д.Б. Исследования процесса цианирования золото-серебросодержащих руд // Навои: Горный вестник Узбекистана, 2009. – №1. – С. 79-80.
7. Санакулов К.С., Эргашев У.А., Ткаченко Е.С. Усовершенствование схемы рудоподготовки на Гидрометаллургическом заводе №2 // Навои: Горный вестник Узбекистана, 2019. – №2. – С. 65-67.

Information about authors:

Sanakulov Kuvandik Sanakulovich – Chairman of the Management Board – General Director of Navoi Mining and Metallurgical Combine Joint Stock Company, 210100, Республика Узбекистан, Навоийская область, г. Навои, ул. Навои, д. 27, Republic of Uzbekistan
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9998-4366>, e-mail: info@ngmk.uz

Ismailov Djamshid Kabiljonovich – Director of the Limited Liability Company "Uzbek Design, Survey and Research Institute of Geotechnology and Non-Ferrous Metallurgy "O'ZEORANGMETLITI", 100070 Toshkent sh., Bobur ko'chasi.15, Republic of Uzbekistan
ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-0054-3582>, e-mail: info@georang.uz